

ВЕЩНЫЙ МИР РОМАНА НАРИНЭ АБГАРЯН «С НЕБА УПАЛИ ТРИ ЯБЛОКА»

Батырова Р.М.

Узбекистан, г.Ташкент НУУз имени Мирзо Улугбека

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19020289>

Ключевые слова: вещный мир, предмет, роман, герой, художественная деталь.

Аннотация. Статья посвящена анализу вещного мира романа Наринэ Абгарян «С неба упали три яблока». Данное исследование помогает раскрыть специфику вещного мира как художественного элемента, раскрывающего внутренний мир героини. Особое внимание уделено библиотеке и предметным деталям, которые символизируют духовное возрождение и стремление к гармонии. Анализ показывает, как через вещи, растения и бытовые образы автор передает философскую идею связи человека с родной культурой и памятью.

Современный русский литературный процесс – активная творческая площадка с отсутствием единого стиля и единого метода отображения реальной действительности. Писатели и поэты новейшей литературы стремятся запечатлеть мир, опираясь то на традиции, то на новые методы письма. На сегодняшний день ученые и литературные критики выделяют две основные писательские техники – «реалистическую и постмодернистскую» [2, С.3], порой соединяя их в одном пространстве художественного текста. Именно такой способ характерен для ряда известных российских писателей и поэтов, среди которых особо выделяется фигура Наринэ Абгарян.

В творчестве писательницы особо выделяется вещный мир, составляющий не только сюжетно-композиционную основу, но и символическое значение. Известно, что вещный мир в художественном произведении представляет собой совокупность материальных предметов и играет важную роль при отображении специфики быта, культуры и характеров героев. Рассмотрим вещный мир в романе Наринэ Абгарян «С неба упали три яблока».

Роман «С неба упали три яблока» – жемчужина творчества Наринэ Абгарян, нежно хранящая в себе дух армянского народа. Это роман о жизни и смерти, мудрости и стойкости, памяти и культуре, но главным образом – это роман о смысле человеческой жизни, заключающийся в продолжении рода. В произведении нет четкой сюжетной линии – это роман обо всех жителях армянской деревни Маран, однако образ Анатолии Севоянц – является ведущим, через который преломляется авторская идея.

Главная героиня романа – Анатолия Севоянц – одинокая деревенская жительница, единственная из своего рода пережившая Большой голод, войну, стихийные бедствия. На долю героини выпадают и другие испытания: муж-тиран и бесплодие, с которыми Анатолия покорно смиряется – устраивается работать в местную библиотеку, находя отдушину в книгах. Она – тип героини-просветительницы: не только получает знания, но и передает их младшему поколению. Благодаря ее стараниям целое поколение маранских детей отправились учиться в долину, получили возможность идти вперед.

Одним из значимых элементов вещного мира является содержимое библиотеки. Библиотека – обитель покоя для Анатолии. Если для маранцев библиотека – это «...пыльное, заставленное книжными полками помещение» [1, С.5], работа в которой оплачивается чисто символически, то для героини библиотека – обитель покоя, райское место, резко контрастирующее с серым бытом. Отсылка к раю не только читается между строк, но и прямо вводится автором: «Библиотека показалась ей раем, местом, где можно отдохнуть от ежедневных однообразных и опостылевших домашних забот» [1, С.5].

Яркой художественной деталью являются грязные и запыленные полки, которые Анатолия «...тщательно перемыла полки, натерла их до блеска домашним воском» [1, С.5]. Полки – символ, связанный с книгами, знаниями, поэтому грязь, пыль контрастируют с книгами, источником мудрости. Тот факт, что героиня «...по новой расставила книги, игнорируя шифр и алфавитный порядок и руководствуясь исключительно цветовыми

предпочтениями – внизу те, которые в темных обложках, а наверху те, которые в светлых» [1, С.5] свидетельствует не только о тяге героини к прекрасному, но и о ее глубоких познаниях, ведь все книги Анатолия знала по обложке.

Цветы также являются характерной деталью в тексте, работающей на идею райского места. С приходом Анатолии библиотека преобразуется в цветник: появляются душистый горошек, алоэ и герань. Эта детализация растений символична. То, какие цветы принесла героиня в библиотеку, является характеристикой ее душевного состояния. Например, душистый горошек олицетворяет светлые воспоминания, герань – мудрость, алоэ – выносливость, чайные лилии – чистоту, непорочность и благородство. Все эти четыре основные характеристики растений ассоциируются с внутренним состоянием героини, отображая прием психологического параллелизма – точно также в душе героини проявляются все эти качества, становясь ее главным ценностным ориентиром.

Вместе с тем, библиотека превращается не просто в хранилище знаний, а в уютный дом. Об этом говорят детали: шторы, палас, подушки, которыми героиня украсила пространство. Героиня изменила пространство библиотеки настолько кардинально, что и животный мир стал реагировать на это место иначе – сюда стали слетаться ласточки, бабочки, божьи коровки, собирать новое семейство муравьи: «Библиотека со временем стала напоминать Вавилон для живности, всякая пичужка или букашка находили здесь приют и множились с удивительной ретивостью» [1, С.6]. Образ Вавилона в этой фразе имеет не традиционный смысл, связанный с городом грехов, тщеславия и гордыни, а более упрощенный (первоначальный) – как центр, объединяющий в данном случае различную живность.

Война сужает пространство романа до кухни и определенных вещей: «Так и провела бесконечно долгую и холодную зиму – возле печи, в окружении растений, любимых книг и мелко мемекающих козочек» [1, С.7]. Здесь значимость книг для героини вводится посредством прилагательного «любимых», отображающего прямое отношение Анатолии к книгам. Сюда же добавляется печь как одна из традиционных предметов, так скажем, мебели, которая обеспечивает не только тепло и способ приготовления пищи, но и символически образует духовное тепло для героев романа.

Главная деталь вещного мира библиотеки меняется с наступлением войны: «Господи, господи, плакала Анатолия, одну за другой обходя обставленные книжными трупиками полки» [1, С.7]. Полки и книги переходят в разряд одушевленных, олицетворяются, умирают как люди. Вместе с этим меняется и отношение героев к книгам. Если до войны маранцы были безразличными к книгам, то послевоенное время они стали нуждаться в них, но не в духовном плане, а в чисто потребительском: «Из толстенных книжных обложек сделали подставки под горячую посуду, а испорченные страницы пустили на растопку и прочие хозяйственные нужды. Самокрутки из такой бумаги отдавали горечью, чадили и постоянно гасли» [1, С.8]. Трагические последствия прекратили взаимодействие героини с книгами, Анатолия от глубокого отчаяния прекращает работать в библиотеке.

Таким образом, в романе Наринэ Абгарян «С неба упали три яблока» вещный мир становится не просто фоном, а живым участником человеческой судьбы. Через предметы, растения и пространство библиотеки раскрывается внутренний мир Анатолии Севоянц – её мудрость, стойкость и стремление к гармонии. Мир вещей здесь олицетворяет духовные ценности, способные противостоять хаосу войны и забвения. Таким образом, Абгарян создает поэтичную метафору возрождения человеческой души, где даже самые простые предметы становятся хранителями памяти и любви.

References:

1. Абгарян Н. С неба упали три яблока. – М., 2023.
2. Ремизова М. Только текст. Постсоветская проза и ее отражение в литературной критике. – М., 2007. – С.7; Иванова Н. Ускользящая современность. Русская литература XX-XXI

веков: от «внекомплектной к постсоветской, а теперь и всемирной». – М.: Вопросы литературы, 2007, №3. – С.30;

3. Чупринин С. Нулевые: годы компромисса. – М.: Знамя, 2009, №2. [Электронный ресурс] – URL: <https://magazines.gorky.media/znamia/2009/2/nulevye-gody-kompromissa.html>.